

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ HR-МЕНЕДЖМЕНТА СИСТЕМЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7964732>

Хувайдуллаева Ирода Хусниддиновна

Ташкентский государственный экономический университет

Ассистент кафедры Управление человеческими ресурсами

Электронная почта: khivaudullayevairoda@mail.ru

Аннотация.

В статье анализируется термин «искусство и наука», а также предлагается новый один, поскольку HRM – это сотрудничество и искусство управления людьми с использованием творческих, психологических и феноменальных подходов; это тоже наука, так как она требует точности и строгое применение теории.

Ключевые слова.

метапрограммы, мотивация, контроль, координация, регулирование, планирование, психологический подход, промышленное производство.

Введение. На сегодняшний день управление персоналом стало горячей темой для большинства исследований. Управление персоналом в настоящее время играет ключевую роль в экономическом развитии страны. В связи с этим в данной статье мы в основном рассматриваем понятие управления персоналом и его применение, а также его развитие в Узбекистане. Этот статье также кратко рассматривается история HR-менеджмента и значение применение принципов HR-менеджмента в деятельности промышленных предприятий. Что такое HR? Давая широкий обзор основных тем и представляя HR практика в современных промышленных организациях. Однако, как и в данном случае со всеми наблюдаемых понятий, шкалы, указанные выше, имеют валидность, факт остается фактом: Область управления человеческими ресурсами имеет значительный размер, и, несмотря на популярные понятия о том же, «искусство и наука» управления человеческими ресурсами действительно сложно. Мы выбрали термин «искусство и наука», потому что HR – это сотрудничество и искусство управления людьми с использованием творческих, психологических и феноменальных подходов; это также и наука, так как она требует точности и неукоснительного применение теории.

Материалы и методы

Разработкой HR занимаются многие отечественные и зарубежные ученые. управление и другие его виды, но, к сожалению, решение проблем иногда не выходит за рамки конференций и семинаров. Проблема управление персоналом стало актуальным в последние годы и занимает ведущее положение в работах узбекских ученых. Среди материалов и методов разработкой HR занимаются многие отечественные и зарубежные ученые. Управление и другие его виды, но, к сожалению, решение проблем иногда не выходит за рамки конференций и семинаров. Проблема управление персоналом стало актуальным в последние годы и занимает ведущее положение в работах узбекских ученых. Можно отметить работы российских авторов: В.Л. Санков, Л. Гончарова, М.И. Постоева, Е.С. Дашкова и др. Сотрудники должны быть не только мотивированы, но и наделены полномочиями для помочь им раскрыть свой потенциал. Дело в том, что к сотрудникам перестали относиться как и другие активы. Наоборот, они были сосредоточены притяжением и вниманием в изменил парадигму. Важно, чтобы функция HRD рассматривалась как играющая роль в играть во влиянии и расширении возможностей сотрудников, а не только в качестве фасилитаторов и переговорщики. В последние годы произошли заметные изменения в том, как функционирует HRD. HR также связано с психологией, так как психология – это наука, изучающая поведение человека. Психология прошла долгий путь от изучения человеческого отношение к очень сложным исследованиям, основанным на лабораторных и натуральных наблюдениях. В настоящее время психология состоит из большого количества направлений, каждое из которых характеризуется собственным подходом к изучению поведения.

3 проблемы в современном управлении персоналом.

Первая связана с тем, что в условиях, когда трудно осуществлять деньги, когда кризисная ситуация, моральная планка для многих опускается, и люди идут на вещи, которые не очень красивы, просто чтобы заработать деньги. Как говорится, нужны силы, или кто-то прикрывается тем, что нужны силы. Это одна проблема. Поэтому желательно учитывать уровень этики при приеме на работу людей, чтобы людей с заниженной планкой не так уж и много.

Вторая проблема, которую мы видим, заключается в том, что люди хорошие специалисты, ценные сотрудников, они начинают оглядываться по

сторонам, не всегда доверяя компании, которая там все будет хорошо. Вторая проблема связана с необходимостью сохранения ценный персонал.

И третья проблема – значительное сокращение бюджетов на образование, что требует новых стратегий в обучении своих сотрудников. Это три проблемы что мы, кажется, видим.

Результаты и обсуждение

Как удержать ценных сотрудников:

Мотивация - интересная работа, повышение квалификации, деньги и все остальное, тогда мы забываем, что огромная мотивация заключается в том, насколько ему комфортно с коллегами работать, насколько ему интересно в этой компании. Человек не только получает какие-то бонусы и так далее. Он до сих пор жив, и это время жизни должно быть интересным и содержательным, поэтому компаниям важно есть такой инструмент, как внутренние корпоративные семинары, где люди равны, где руководитель равен самому молодому менеджеру, если оба выступают на семинаре, они могут критиковать друг друга, идеи могут выражать, могут загораться новые герои.

Проблема сейчас в том, что многое в мире автоматизировано, и многие люди живут с ощущением, что я жил, что я не жил, никто не заметит, когда в этом мире некоторые хотят, чтобы их заметили через плохие поступки.

Лучше, когда человека замечают хотя бы в коллективе тем, что он цитируются, обсуждаются его идеи. Неважно, что он не занимает высокого должность, то он ее займет, но такая демократия идей и демократия интеллект очень важен в компании. Поэтому такие семинары, где есть лучше всего, если участвует первый ведущий, они очень сильно держат человека. я не хочу покинуть эту группу.

Цели развития персонала: Следующие цели процесса управления развитием персонала могут различать: Обеспечение обучения, необходимого для того, чтобы сотрудник мог хорошо работать в уровень компетентности в текущих и будущих заданиях.

Создание атмосферы, способствующей самореализации личности, работоспособность, креативность.

Сохранение. Очень дорого нанимать сотрудников, которые не справляются, а потом увольнять их. Также дорого стоит терять отличных сотрудников, потому что они не видят возможности для профессионального роста. Если вы не дадите сотрудникам возможность развиваться, компания

непрерывно теряет хороших людей, а с ними и свои инвестиции в их развитие.

Рис. 1. Трудовые ресурсы и занятость населения Узбекистана.

На диаграмме видно, что, несмотря на пандемию, в 2019-2020 гг. уровень занятости имел небольшую, но растущую тенденцию. Таким образом, численность экономически активного населения в 2020 г. по отношению к 2000 г. увеличилась на 64%, к 2005 г. - 45%, к 2010 г. - 20% и на 2015 г. - 7%. Учитываем изменение численности трудовых ресурсов за 2000–2020 гг. на 53%. Изучение данных о трудовых ресурсах выявило взаимосвязь между занятостью и уровнем развития информации технологии.

Говоря о подходах к мотивации, несколько очень важных факторов следует отметить: Люди стремятся гораздо эффективнее мотивируются поощрением (в различных формах), а также путем установления высокой цели; для людей избегания, порицание или возможность избежать неприятностей часто более эффективны («для того, чтобы...» формулировка людей устремлений, «чтобы не...» - формулировка людей избегание). Нужно помнить, что избегание вообще - менее эффективная жизнь.

Нужно помнить, что избегание вообще - менее эффективная жизнь положение, поэтому для избегающих людей необходимо добавить мотиваторы и формулировки аспирации, но делать это постепенно, чередуя с избеганием составы, близкие к ним. Для людей, у которых доминирует желание, более эффективна высокая планка целей. Для людей, у которых избегание проявляется точно, очень важно не завешать планку голов и не

применять критику и наказания, если количество людей, занятых в экономике экономически активного населения количество занятых в экономике экономически активное население количество трудовых ресурсов возможно, где проявлялось избегание: это болевые точки, которые могут быть только постепенно ликвидируются.

Руководителю важно помнить, что абсолютное желание часто неумение видеть и избегать опасных моментов, поэтому с таким сотрудником стоит уделить больше внимания «подводным камням». Сильное несоответствие соотношения «желание-избегание» у работника может иметь негативно влияет на эффективность управления и требует корректировки со стороны менеджера. Самый простой и надежный способ оценить тип мышления и Восприятие действительности человеком заключается в том, чтобы слушать свою речь, прежде всего, обращая внимание не на содержание, а на форму, т.е. на структуру фразы. главная

Преимущество метода в том, что он позволяет избежать социально желательных реакций, поскольку человек не может постоянно контролировать форму своей речи положение, поэтому для избегающих людей необходимо добавить мотиваторы и формулировки аспирации, но делать это постепенно, чередуя с избеганием составы, близкие к ним.

Метапрограммы – это «шаблоны, которые мы используем, чтобы определить, какая информация будет быть допущенным в сознание... Метапрограммы являются ключевыми моментами в процессе мотивация и принятие решений». Таким образом, оценивая метапрограммы кандидата, мы можем понять особенности его мышления, принятия решений, мотивации и предпочтения в рабочих отношениях. Существует несколько метапрограмм, которые необходимы для успеха потенциального работника в организации, в коллективе и среде, в которой он будет работать. Для выявления необходимых компетенций и формирования из них профиля необходимо лучше всего использовать модель HRD (результат - действия - компетенции):

■ Результат – мы определяем результаты, которые должны быть оптимально достигнуты как результат выполнения работником определенной функции. Это стоит выделить не только итоговых, но и сопутствующих результатов, значимых для бизнес. Сырная гонка - Схватите головку сыра первым. Ассоциированный - не получить повредить. Продажи - сделать продажу. Сопутствующие - удовлетворенность клиентов, снижение затрат, скидки (выгодность продажи).

■ Действия - определяем полный список тех действий (поведений), которые приведут к желаемым результатам. Cheese Racing - быстро беги, держи равновесие, хорошо хватай. Продажи - найти клиента, установить контакт и т.д. Для достижения соответствующего результата также необходимо не обманывать клиента, успешно торговаться, не оказывая чрезмерных скидки.

■ Компетенции - те способности и характеристики человека, которые позволяют выполнить необходимые действия. Как найти своих людей Cheese Racing - готовность и умение быстро бегать, хорошая координация, оптимальное соотношение роста и веса, способность быстро ориентироваться в ситуации и хватать крупные предметы. Продажи (возьмем только этап установления контакта с клиентом, найденным самостоятельно) - готовность к «холодный» контакт, умение быстро находить общий язык, умение заинтересовать, стрессоустойчивость при неудачах, умение эффективно преодолевать возражения и достичь договоренностей на будущее. Разработка жизнеспособных и значимых программ развития рабочей силы позволяет сотрудникам работать для достижения целей компании и их личных целей. Создавайте индивидуальные планы развития Первым шагом в развитии сотрудников является создание IDP - индивидуальный план развития для каждого сотрудника (от IDP - план). Важно обсудить личные интересы и карьерные цели с сотрудником. Этот разговор поможет определить, какие направления стоит развивать.

Заключение

В конце концов, не у всех одинаковые цели или одинаковое видение того, что они хотят добиться в своей карьере. Кто-то совсем не уверен, что хочет провести времени на это, поэтому здесь очень важен индивидуальный подход. План развития должен предусматривать план действий для сотрудника, который включает измеримые цели и реалистичные временные рамки для достижения каждой из них. К потратив время на обсуждение и добавление деталей в свой план развития сотрудников, вы повысит вероятность возврата инвестиций.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Карабаева Г.Ш., Ирматова А.Б., Нематов Ж.А., Таиров С.О., Нажмитдинов А.Ж. HR-менеджмент: трансформация инновационной

занятости в Узбекистане // Лидерство и управление. - 2022. - Том 9. - № 1. - doi: 10.18334/ лим.9.1.114288

2. С. Иванова. «Как найти свою работу: искусство найма и оценки переподготовка менеджера" Россия. 2021, - 203р.

3. Ш.Р.Холмоминов, К.З.Хомитов, Н.У.Арабов, А.Б.Хаитов, Ж.Х.Бобоназарова, А.Б.Ирматова. «Анализ развития рынка труда» (монография). -Т.: «Наука и техника», 2016, 308 с.

4. Абдурахмонов К.Х. Экономика труда и социология. Учебник. - Т.: «Наука и технологии», 2012.

5. Арабов Н.У., Тешаев Б.Р., Абдуллаева Д.И. Направления по оптимизации организация кадровой работы на предприятиях. // Самарканд. Научный вестник, 2015, № 4 (92), 161 с.

6. «Экономика, организация и управление предприятием»: Рок. разрешение. - М М.: ИНФРА-М, 2005. - 491 с. - (Высшее образование)

7. Сборник учебных программ / «Дисциплины экономического блока» / - М.: МЭСИ Рублиш Хаус, 2000. - 494 р

8. И.Е.Нелидов.- «Организация, планирование и руководство гребцовской машиностроительное предприятие» 1977г.